

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Валиева Нафиса Абдумажитовна

**XX АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОН МИНТАҚАСИДАГИ СИЁСИЙ
ҲАЁТ ВА БОШҚАРУВ ТИЗИМИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/ОКТАБР

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL